

УДК 81.432.1–99

**О СПЕЦИФИКЕ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
И О СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОНЯТИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» ПЕРЕВОДЧИКА
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ**

Казакова Людмила Николаевна¹,

к. филол. н., доц. кафедры гуманитарных наук

*Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова¹,
Россия,*

e-mail: l_kazakova@mail.ru

Болдырева Татьяна Петровна¹,

доц. кафедры гуманитарных наук

*Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова¹,
Россия,*

e-mail: bold-tp@rambler.ru

Худойбердиев Ахад Ахтамович²,

*Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства²*

Аннотация. В статье прослеживаются трудности перевода безэквивалентной юридической лексики, рассматриваются возможные переводческие решения этих трудностей, таким образом выделяются ключевые смыслы и составляющие термина «профессиональная компетентность», актуальные для применения при подготовке студентов-юристов к профессиональной деятельности в сфере профессиональной юридической коммуникации и практического перевода.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная коммуникация, практический перевод, переводческие трансформации, межкультурная коммуникация.

**ABOUT THE SPECIFICS OF TRANSLATING LEGAL TEXTS AND
THE COMPONENTS OF THE CONCEPT “PROFESSIONAL
COMPETENCE” OF A TRANSLATOR IN THE FIELD OF
PROFESSIONAL LEGAL COMMUNICATION**

Abstract. This article follows some difficulties in translation of non-equivalent law lexical constructions and provides proper ways of their solutions. It consequently considers the key lexical meanings and structural components of the term “professional competence”, relevant for use in preparing law students for professional activity in the field of professional legal communication and practical translation.

Keywords: professional competence, professional communication, practical translation, translation transformations, intercultural communication.

Развитие возможностей образования, самообразования и технологий, а также конкуренция на рынке труда во второй декаде XXI века

обуславливают необходимость многофункциональности молодых специалистов, что предполагает актуальность владения как минимум одним иностранным языком и умения переводить профессиональные тексты, достигая смысловой эквивалентности. Чтобы успешно выполнять свои профессиональные задачи, переводчик должен обладать необходимой компетентностью, которая лежит в основе профессионализма и понимается многими учеными как способность и умение выполнять определенные профессиональные обязанности и функции [1. С.119]. Понятие «компетентность» функционирует в качестве показателя успешной профессиональной деятельности относительно недавно. В недавнем прошлом вместо него употреблялся термин «квалификация», который очень четко определял набор знаний, умений и навыков, требующихся от профессионала. Изменения в экономике, ставка на высококвалифицированный труд, развитие новых технологий заставляют руководителей опираться на компетентных работников; на их развитые навыки, адаптивные возможности, инициативу и способность обучаться на протяжении всей жизни. Как следствие, меняются, предъявляемые к обучению профессионалов. Профессиональная компетентность предполагает необходимость рассматривать субъекта переводческой деятельности, знания и ментальные умения, которыми он должен обладать, чтобы осуществлять деятельность на высоком уровне. Для переводчика специальных текстов актуально умение практически применять, совершенствовать уже приобретенные знания, развивать имеющиеся и формировать новые навыки, необходимые для успешной работы [2. С 186].

Юридический дискурс обладает рядом характерных особенностей, ему свойственны чёткость изложения, многофункциональность, стилевая разноплановость. Согласно трактовке, предложенной Е. А. Кожемякиным, под юридическим дискурсом мы понимаем «регламентируемую определенными историческими и социокультурными кодами (традициями) смыслообразующую и воспроизводящую деятельность, направленную на формулирование норм, правовое закрепление (легитимацию), регулирование и контроль общественных отношений» [3, с. 144]. В контексте юридического дискурса рассматриваются и перекодируются с языка на язык понятия и термины, связанные с «регулированием социальных отношений между индивидами и с полномочиями (легитимностью), свободами и ответственностями субъектов юридического дискурса» [3, с. 145]. Как отмечает О.В. Косоногова, юридический – язык «закона, нормативных и процессуальных актов предварительного расследования и судопроизводства». Кроме того, к юридическому дискурсу относится устная публичная речь, представленная «выступлениями прокурора и адвоката в ходе судебного заседания, объявлением судьей судебных решений, публичными лекциями на правовую тему» [4, с.19]. Безусловно, язык права отличается

когнитивностью, поскольку юриспруденция представляет собой совокупность наук о различных сферах права: семейное, гражданское право, и другие. Профессия юриста предполагает умение владеть словом в устной и письменной форме, способность переводить научные статьи и документы, выступать публично [5, с. 187]. Выступления в арбитраже, юридическое консультирование, подготовка претензий, ходатайств, заявлений составляют далеко не полный перечень профессиональных обязанностей юриста. Ко всем следственным и судебным процессуальным документам, а также к устным выступлениям предъявляются высокие требования с точки зрения юридической грамотности, стилистики и перевода.

Задача грамотного, эквивалентного толкования смысла юридического текста предполагает прежде всего знание юридической терминологии. В законодательном тексте термин выполняет «роль стержня, вокруг которого группируются другие языковые единицы, создавая логически выстроенную, наполненную точным, профессионально выверенным смыслом языковую конструкцию» [6, с.197]. Однако юридическая терминология разнородна, сложна для запоминания. В соответствии со сферами функционирования различают терминологию права (закона) и терминологию правоповедения (юриспруденции). Помимо этого, с учетом ряда критериев возможно разделение юридических терминов на общеправовые, отраслевые и межотраслевые. При классификации следует учитывать аспект полисемии, способность профессиональных терминов функционировать вне юридического дискурса.

Например, *plaintiff* – истец; *litigation* – судебный процесс. Данные термины являются узко специальными. Другие термины могут функционировать за пределами юридического дискурса, являются многозначными: *argument* – спор; довод; прения; рассуждение; *avoidance* – избежание; уклонение; лишение юридической силы; *bar* – брусочек, закусокная; буфет; адвокатура; прекращать, препятствовать.

Другие термины могут функционировать за пределами юридического дискурса, являются многозначными: *argument* – спор; довод; прения; рассуждение; *avoidance* – избежание; уклонение; лишение юридической силы; *bar* – брусочек, закусокная; буфет; адвокатура; прекращать, препятствовать [5, с. 185].

Корректный и адекватный перевод юридических лексем невозможен без прочной устоявшейся лингвистической базы, которая, в свою очередь, является результатом сравнительного исследования языковых явлений и последующего выявления закономерностей и соответствий между языком оригинала и языком перевода.

Эти соответствия в области лексики, фразеологии, синтаксиса должны составлять лингвистическую основу теории перевода [4, с.46]. Согласно этой основе закономерные соответствия делятся на 3

группы: эквиваленты; 2) аналоги или вариантные соответствия; 3) адекватные замены.

Однозначность языковых единиц, в особенности лексических является скорее исключением, чем правилом. Многочленной единице одного языка соответствуют разные единицы в другом языке. Если существуют случаи эквивалентной терминологической лексики, когда термин находит полное лексическое соответствие в русском языке, то возможны случаи «безэквивалентной лексики» [4, с. 45]. В отношении юридических терминов это могут быть как новшества, так и различные, связанные сугубо с языковой сферой, требующие замены морфем словами. Для перевода безэквивалентной терминологии обычно употребляются такие методы как транслитерация, калькирование, описательный метод, приближенный перевод.

Транслитерация как метод перевода далеко не всегда достойна внимания, представляя собой механическую передачу безэквивалентного слова (каковой транслитерация по сути дела и является) не является исчерпывающей в подборе возможных значений слова и не способна в полной мере раскрыть содержание того или иного понятия. Калькирование предполагает замену морфем русского безэквивалентного термина или словосочетания их соответствиями на родном языке. Успешность перевода при калькировании напрямую зависит от того, насколько лексическая единица в языке, отражает первооснову явления в русском. Так называемый разъяснительный перевод позволяет передать безэквивалентную лексику с помощью развернутого описания, используя всевозможные единицы синтаксиса: словосочетания, предложения, текст. Его недостаток - громоздкость перевода, перегруженность «лишними» словами, затрудняющими как понимание, так и запоминание новой для обучающихся лексической единицы.

При помощи приближенного перевода безэквивалентной лексики, который заключается в том, что для обозначения иноязычной реалии в русском языке подбирается понятие, имеющее с последней очевидное семантическое сходство, что способствует раскрытию сути описываемого явления [6, с.118-119]. В качестве метода могут также использоваться структурно-уровневые и содержательные трансформации [3, с.33]. Перекодирование терминов на другой язык представляет один из важнейших аспектов обучения переводу на всех этапах. При этом важен высокий уровень владения языком и умение развиваться в профессиональной сфере, применять инновационные методики и технологии [8 с. 177-78]. Учитывая, что безэквивалентная лексика в юридической терминологии из года в год пополняется новыми единицами, переводчики ищут, изобретают новые приёмы и техники перевода [9, с. 202]. Безэквивалентная лексика чаще всего представлена бинарными словосочетаниями или одиночными лексемами юридического дискурса. Целесообразно при переводе безэквивалентной лексики привлечение

новых методов исследования языкового материала. К примеру, известен факт аналогии между задачами лингвистического описания и учебным анализом переводимого текста при обучении чтению на начальных этапах: в обоих случаях целью является выявление смысловых различительных признаков тех или иных языковых явлений, наблюдаемых в обучающих юридических текстах. Трансформационный анализ, разработанный в лингвистике для описания особенностей грамматической структуры языка (так называемая «генеративная» или «порождающая» грамматика) с успехом используется для введения, закрепления и контроля усвоения изученных структур словосочетаний в качестве основного приема работы над текстом и в используемых заданиях – трансформационных задачах. В последних прослеживается акцент на исследование глубинной структуры предложения, определяющей семантическую интерпретацию предложения и поверхностной оболочки, составляющей фонетический осто́в предложения [5, с.134]. Под трансформационным анализом понимается изучение любых целенаправленных преобразований текста или его элементов, в том числе, безэквивалентной лексики на русском языке [6, с.177]. Применение трансформационного анализа в процессе перевода юридических текстов с безэквивалентной лексикой имеет ряд преимуществ перед традиционными методами:

- 1) введение и контроль усвоения лексических и грамматических структур иностранного языка позволяют свести к минимуму «присутствие» родного языка на занятиях [7, с.187];
- 2) трансформация структур иностранного языка является более «активной», нежели традиционный перевод фразы с данной структурой. При этом сохраняется концентрация внимания на выделенном языковом объекте, вырабатываются навыки его перекодирования на русский язык.
- 3) умение произвести синонимическую трансформацию, то есть найти в языке другую форму выражения мысли, не теряя при этом грамматическое значение слова, позволяет более свободно владеть грамматическими конструкциями, вносит в процесс перевода элемент активного запоминания языковых элементов, что, в свою очередь, ведет к их воспроизведению в устной и письменной речи.

Владение грамматическими и синтаксическими конструкциями с безэквивалентной лексикой важно для отработки навыка структурного прогнозирования текста в процессе чтения и дальнейшего перевода, позволяющего воспринимать всю структуру текста на основании увиденных в нем компонентов за ограниченный отрезок времени. Опережающее глаз прогнозирование дает возможность существенно увеличить скорость чтения, а, значит, и перевода текста [9, с.140]. Обучающие трансформации могут быть облегчены, то есть представлять собой преобразования, имеющие целью заменить ту или иную структуру более простой или знакомой. Однако сложность и

простота структур не абсолютное, а относительное понятие, которое зависит от ряда языковых и неязыковых факторов, уровня владения языком и т.д. При разработке диагностических, тренировочных и контрольных заданий трансформационного анализа важно также применять трансформационные операции различной направленности. На занятиях по переводу юридических текстов особенно на начальных этапах обучения, необходимо вооружить студентов четкими формально-семантическими признаками изучаемых структур-словосочетаний, опираясь на которые, они могли бы безошибочно и быстро опознавать и вычленять изучаемые конструкции с безэквивалентной лексикой.

Для переводчика специальных текстов важно умение мобилизовать уже приобретенные знания, отбирать и привлекать нужные сведения. К таким сформированным или еще формирующимся знаниям и умениям относятся: предметные знания в области юриспруденции и деловой коммуникации; *коммуникативная компетенция* в области русского и английского языков; *дискурсивная компетенция* в области русскоязычной юриспруденции и деловой коммуникации; *социокультурная компетенция* в сфере юридического общения в России; знания информационных технологий; способность коммуницировать со специалистами смежных областей знаний. Таким образом, профессиональная компетентность переводчика специальных текстов — это наличие ресурсов, которые позволяют делать перевод специальных текстов на профессиональном уровне. Основные правила профессиональной этики переводчика были сформулированы И.С. Алексеевой [9]. Рассмотрим ключевые из них:

1. Переводчик — транслятор, трансформирующий текст, созданный на одном языке, в эквивалентный по смыслу текст на другом языке, но не является полноправным специалистом, способным выразить публично собственное суждение по рассматриваемому вопросу.
2. Поскольку переводчик не является компетентным в сути рассматриваемого вопроса или проблемы, он не имеет права «изменять смысл и содержание текста при переводе, сокращать его или расширять, если заказчиком не поставлены дополнительные задачи» [9, с. 77].
3. Выполняя устный перевод, переводчик должен соблюдать толерантность [8, с. 179], этику межличностного общения, уважать достоинство и свободу личности клиента.
4. Переводчик не должен обращать внимание на дефекты в речи оратора и не должен их воспроизводить; он обязан ориентироваться на литературные нормы языка перевода.
5. Для обеспечения качественного перевода переводчик имеет право исправлять замеченные в тексте перевода ошибки, задавать уточняющие вопросы, просить разъяснить непонятные термины, словосочетания, даты и обозначения.

6. При выполнении письменного перевода переводчику следует соблюдать правила оформления, обеспечивающие корректное отношение к заказчику, передавать все текстовые единицы исходного текста (заголовки, ссылки, схемы, таблицы, подписи), сохранять элементы графического выделения.

Следующий пункт особенно важен для переводчиков, работающих с юридическими документами и текстами.

7. Переводчик не должен разглашать содержание переводимого текста. В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства от переводчиков требуют подписку о неразглашении информации. Не подлежит разглашению содержание деловых и правительственных переговоров, а также сугубо личных переговоров, когда разглашение их содержания может нарушить неприкосновенность частной жизни клиентов.

8. Профессиональную пригодность переводчика определяют следующие качества: память (долговременная и оперативная); контактность (сознательная установка на контакт, межкультурную коммуникацию); языковая реактивность, как способность быстро воспринимать чужую речь и формулировать свою; психическая устойчивость (волевые качества, выдержка, стрессоустойчивость, самоконтроль); переключаемость с одного языка на другой; высокий уровень культуры, включающий качественное образование и активное самообразование [9, 210].

Для полного понимания, что такое профессиональная компетентность переводчика, все её составляющие соотносятся с четырьмя основными сторонами переводческой деятельности — кросс-культурной коммуникацией, собственно переводческой деятельностью, профессиональной коммуникацией в среде коллег и с личностью самого переводчика-профессионала. Олег Георгиевич Скворцов выделяет следующие составляющие компоненты профессиональной компетентности переводчика:

- коммуникативная компетенция (языковая, прагматическая, социолингвистическая составляющие);
- специальная компетенция (социокультурная, технологическая и другие);
- стратегическая компетенция (умение ориентироваться в ситуации и самостоятельно выбирать действия, эффективные для решения профессиональной задачи);
- социальная компетенция (умение находить взаимопонимание с представителями разных социальных групп, конструктивно общаться в профессиональной деятельности);
- личностная компетенция (способность к саморазвитию) [10, с.40].

На наш взгляд, важной составляющей для развития социокультурной компетенции сегодня, в период активных миграционных процессов, является также понятие «профессиональная толерантность» [7, с.180], как умение находить пути для конструктивной профессиональной деятельности при коммуникации с представителями разных

национальностей и вероисповеданий. На занятиях по иностранному языку и развитию навыков перевода необходимо доносить до обучающихся смысл основных составляющих понятия «профессиональная компетентность», решая практико-ориентированные задачи на иностранном языке и учитывая специфику их решения в системах культур оригинального языка и языка перевода.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Болдырева Т.П. Инновации в методике преподавания иностранных языков/ В сборнике: Образование. Инновации. Качество. Материалы IV международной научно-методической конференции. 2010. С.117-122
2. Пигорева О.В., Никитина С.В., Болдырева Т.П., Никитина О.В. Возможности электронного образовательного пространства в аграрных вузах. Современные наукоемкие технологии. 2020. № 11-1. С.184-189
3. Кожемякин Е.А. Юридический дискурс как культурный феномен: структура и смыслообразование. URL: <http://konference.siberia> (дата обращения: 05.02.2024).
4. Косоногова О.В. Динамика развития ономастического пространства
5. англоязычной юридической терминологии: монография / О. В. Косоногова.
6. Центр развития научного сотрудничества. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2016. – 285 с.
7. Казакова Л.Н. Интерлексема как основа терминообразования в дискурсе правоведения// В сб.: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ. сборник научных трудов Юго-Западного юридического форума, посвященного 30-летию юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2021. С. 183-188.
8. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 229 с.
9. Казакова Л.Н. Применение опорных схем в практике преподавания иностранного языка студентам-юристам как формирование технологии развития компетенции профессиональной коммуникации//В книге: Иностранные языки в высшей школе: традиции и инновации. Москва, 2023. С. 182-195.
10. Казакова Л.Н. Личностная и профессиональная толерантность как составляющие профессиональной компетентности студентов юридических специальностей// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2022. Т. 12. № 1. С. 177-187.
11. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. — СПб.: Издательство «Союз», 2001 . 288 с. ISBN 5-94033-040-1
12. Скворцов О.Г. Перевод деловой и юридической документации: учеб. пособие /О. Г. Скворцов; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 139 с. ISBN 978-5-7996-2628-0
13. Казакова Л.Н. Формирование компетенции социального взаимодействия у студентов юристов на занятиях по иностранному языку//В сборнике: Язык для специальных целей: система, функции, среда. Сборник научных статей IX Международной научно-практической конференции. Курск, 2022. С. 56-60.
14. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
15. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.

16. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
17. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
18. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
19. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
20. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
21. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
22. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
23. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
24. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
25. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
26. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
27. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
28. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
29. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
30. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
31. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

32. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
33. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
35. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In «Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
36. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
37. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
38. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
39. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
40. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
41. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
42. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
43. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
44. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
45. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings' drip irrigation. Молодой ученый, (10), 212-214.
46. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
47. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. Школа Науки, 4, 15
48. Khudayev, I., Fazliyev, J., & Sharopov, N. (2019). Drip irrigation is a water-saving technology of irrigating gardens and vineyards. Shkola Nauki, 4(15), 14-15.